

Раметуллаева Гулпаршын

Студентка 3-А курса НГПИ имени Ажсинияза

Научный руководитель:

Айгуль Надирова

Доцент, НГПИ имени Ажсинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5874715>

РАБОТА НАД САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Аннотация: *В этой статье описывается музыкальное воспитание и обучение занимающее особое место в формировании творческой личности, ее познавательных способностей, поскольку музыка отражает всю полноту природы человека во всей его гармонической целостности: эмоциональное и рациональное, чувственное и интеллектуальное. Многими музыкантами и педагогами высказывалась мысль, что музыка раскрывает каждому самого себя, она активизирует формирование творческой направленности личности, ее познавательной самостоятельности.*

Ключевые слова: *Музыка, познавательность, самостоятельность, искусство, активность учащихся.*

Творческая деятельность открывает простор для индивидуального самовыражения и самопроявления, но для этого необходимо много условий. Прежде всего, это компетентность педагога, знание наиболее эффективных приемов педагогического воздействия, владение методикой развивающего обучения, направленной на формирование творческих качеств учащихся. Только так создается подлинная, художественно-творческая атмосфера в классе, при которой каждый ученик раскрепощается интеллектуально и эмоционально, настраивается на интересный поиск и решение поставленных задач.

Роль педагога-музыканта, направляющего формирование личности учащегося, помогающего преодолеть инертность музыкального восприятия, развить весь комплекс способностей - чрезвычайно важна и значительна. Г.Г.Нейгауз в своей книге "Об искусстве фортепианной игры" постоянно проводит мысль, что "все познавательное - музыкально", а "вездесущность" музыки коренится в самой природе человека, поэтому необходимо обучать игре на инструменте каждого. {321c}

Важное место среди дисциплин учебного плана музыкальных учебных заведений среднего звена занимает фортепиано. Специалист, овладевающий профессией и получающий квалификацию, связанную с инструментальным обучением, должен профессионально уметь участвовать в ансамбле, вести концертмейстерскую и просветительскую работу. Кроме того, преподаватель фортепиано должен не только сам хорошо исполнять предназначенный для учащихся

репертуар, но и знать методику преподавания, осуществлять воспитательные и развивающие функции обучения.

Все эти компоненты его будущей профессиональной деятельности диктуют необходимость формирования творческой активности, служащей основой развития самостоятельности, критического отношения как процессу обучения, в ходе которого усваиваются специальные знания и умения, так и к собственной деятельности, потребности дальнейшего самообразования.

Наблюдая за развитием учащихся в фортепианных классах, на зачетах, экзаменах, можно заметить, что за время обучения они не всегда раскрывают полностью свои творческие возможности. Исполняя даже хорошо выученные произведения, учащиеся часто чувствуют себя за инструментом не свободно, внутренне "зажимаются", их внимание сосредоточено только на том, чтобы выполнить все указания педагога. Поэтому исполнение часто получается формальным и неинтересным, а чрезмерное внимание к деталям мешает не только понять и почувствовать произведение в целом, но и выразить свое отношение к исполняемой музыке. Если учащийся, разучивая произведение под руководством педагога, не вложил в него самостоятельные творческие находки, то "вряд ли сыграет его хорошо, с "полной отдачей", поскольку такое исполнение приносит мало радости и удовольствия.

Другая сторона этого процесса - обилие информации, получаемой учащимися в ходе занятий, взятой обособленно, еще недостаточно для развития музыкального интеллекта. Поэтому необходимо увеличить число занятий теоретического обобщающего характера, то есть повысить удельный вес познавательной стороны занятия. Иначе говоря, необходимо воспитывать и развивать творческую активность и познавательную самостоятельность, а значит совершенствовать орудие познания, стимулировать общее развитие и рост учащихся в творческом плане. Такое развитие получит простор, если оно будет основываться на способности активно, самостоятельно добывать необходимые знания и умения, без посторонней помощи ориентироваться в музыкальном искусстве.

Отсюда следует, что главной задачей педагогики музыкального образования является воспитание независимой творческой активности, а функции преподавателя выводятся далеко за рамки научения чему-либо, они гораздо шире и существеннее.

По мнению многих выдающихся представителей музыкального искусства, ученику необходимо, прежде всего, дать основные обобщающие знания, опираясь на которые он сможет пойти по своему художественному пути самостоятельно, не нуждаясь в помощи. Важно научить обучающихся самим находить интересные интерпретаторские решения, произвольно представлять художественный образ, творчески подходить к реализации исполнительского замысла, а также постоянно развивать природные творческие способности.

Литературные источники:

1.Абдуллин Э.Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования. - М., Прометей, 1990. — 188с.

2.Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. М., Наука, 1980.-334с.

3.Арчажникова Л.Г. Способности к осуществлению музыкально-педагогической деятельности /Формирование музыкально-исполнительского мастерства/. — М., 1981. — с.22-30.